

“METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI” TADBIRI. APREL OYI “YER SAYYORASI –UMUMIY UYIMIZ. “GULLAB-YASHNAYOTGAN BAHOR” DEB NOMLANGAN HAFTALIGINI O‘TKAZISH BO‘YICHA TAVSIYALAR

M.Z.Fayzullayeva

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293921>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Gullab-yashnayotgan bahor” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar yoritib berildi.*

***Kalit so‘zlar:** “Metodik mahorat kuni”, “Metodik mahorat soati”, “Yer sayyorasi – umumiy uyimiz, “Gullab-yashnayotgan bahor”, ob-havodagi o‘zgarishlar, qushlar, hasharotlar, hayvonlar hayoti, qishloq xo‘jalik ishlari.*

***Аннотация.** В статье даны рекомендации по содержанию и тематике знаний, которые необходимо передать детям для проведения апрельской недели мероприятий «День методических навыков» и «Час методических навыков» под названием «Планета Земля – наш общий дом. «Цветущая весна».*

***Abstract.** The article provides recommendations on the content and subject matter of knowledge that must be conveyed to children for the April week of events "Day of Methodological Skills" and "Hour of Methodological Skills" under the title "Planet Earth is our common home. "Blooming Spring".*

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta’minlash, kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida tashkil etilib kelinib, tadbir davomida tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimini muntazam boyitib borish uchun o‘quv-seminar, trening, mahorat darslari tashkil etilyapti.

Bugungi kunda tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan “Gullab-yashnayotgan bahor” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil ishlari qizg‘in ketyapti.

Biz aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Gullab-yashnayotgan bahor” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalarni ilova qilamiz.

Ma’lumki, aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Gullab-yashnayotgan bahor” deb nomlangan haftaligi mazmuni bolalarni jonli va jonsiz tabiat bilan tanishtirish, narsa va hodisalarning o‘ziga xos xususiyatlariga doir kichik tajribalar o‘tkazish bilan bolalarni tabiat bilan tanishtirish, bolalarda tabiat hodisalarini tushunishga o‘rgatish, tabiatga ehtiyotkorlik bilan

munosabatda bo‘lishni tarbiyalash kabi vazifalardan biridir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida tabiatga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishni tarkib toptirishga katta e‘tibor beriladi.

Aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Gullab-yashnayotgan bahor” deb nomlangan haftaligi davomida bahor faslidagi mavsumiy o‘zgarishlar bilan tanishtirish orqali bolalarning tabiat hodisalariga qiziqishini orttiramiz va bilimlarini yanada kengaytirib boramiz.

Bolalarning tabiat hodisalarini kuzatishi ularda diqqatni, kuzatuvchanlik, xotira, fikrlashni va go‘zallikni idrok etishni rivojlantirish, ularning ijodiy rivojlantirish imkoniyatlarini beradi.

Tabiat qo‘ynida kuzatuv olib borilganda bolalar ona tabiatni o‘rganib, uning go‘zalligiga guvoh bo‘ladilar, undan zavqlanadilar. Tabiatdagi mehnatga qatnashish bolalarni mehnatga o‘rgatadi, ularda javobgarlik, o‘zgaralar hamda o‘z mehnatiga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish hissini uyg‘otadi.

Bahor tabiatning uyg‘onish fasli ekanligi haqidagi bolalarning tasavvurlarini yanada kengaytirish va chuqurlashtirish bilan ularning o‘simliklar olami to‘g‘risida tasavvurlarini kengaytiramiz. Bolalarga daraxt, buta va o‘tsimon o‘simliklardagi bahor faslida o‘zgarishlar, o‘ziga xos xususiyatlari haqida tushuncha beramiz. Tabiatni kuzatish asosida bolalar ba‘zi daraxtlar (*bodom, o‘rik*) avval gullab, so‘ng barg chiqarishi, ba‘zilari esa barg chiqarib (*olma, behi*) so‘ng gullashini kuzatadilar va tushunchaga ega bo‘ladilar. Ayrim o‘simliklarning piyozidan, daraxtlarning qalamchasidan, butasidan ko‘payishi mumkinligini mehnat jarayonida ko‘rib tushunib oladilar.

Tabiatni kuzatish, tabiatdagi mehnatda bolalar bilan orttirilgan tajriba ta‘lim-tarbiya faoliyatida olingan bilim-ko‘nikmalarga muhim qo‘shimcha sifatida xizmat qilishi mumkin.

Aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Gullab-yashnayotgan bahor” deb nomlangan haftaligida tarbiyalanuvchilarni ta‘limiy faoliyatlarda, sayr vaqtidagi kuzatish jarayonlarida amalga oshirish mumkin bo‘lgan tabiatshunoslikka oid bilimlar mazmunini ilova qilamiz.

Pedagoglar ijodiy yondashgan holda mavzularni turli shakllarda ta‘limiy faoliyatlarda, sayr jarayonlarida o‘rgatishlari mumkin.

Ob-havodagi o‘zgarishlar.

Aprel oyida mart oyiga nisbatan harorat ko‘tariladi. Oyning boshida kunning o‘rtacha harorati +12+13, ba‘zan +18+19 darajaga ko‘tariladi. Aprel oyining ikkinchi yarmi haroratning ko‘tarilishi, ayrim hollarda esa haroratning birmuncha pasayishi bilan xarakterlanadi.

Aprel oyida yog‘ingarchilik ko‘p bo‘ladi. Ba‘zi yillarda sovuq tushib qolish hollari ham bo‘ladi, ayrim hollarda qor ham yog‘adi. Bahorda yoqqan katta-katta qorni xalqimiz «laylak qor» deydi, chunki shu qor bilan laylak ham keladi.

O‘simliklar hayotidagi o‘zgarishlar. Aprel oyida dalalar «ko‘klam libosini kiyadi». Barcha daraxtlar barg chiqaradi. Eman va shumtol singari daraxtlar hamma daraxtlardan keyin ko‘karadi.

Yog‘ochli daraxtlar gullay boshlaydi, yong‘oq, eman, tol singari daraxtlar gulto‘da chiqara boshlaydilar, zarang daraxtining gullari kul rang va ko‘k-sariq tusda bo‘ladi, shumtol daraxtida esa mayda gul kosalari ichida o‘tiradi, akatsiyada — cho‘p shaklidagi oq, xushbo‘y gullar ochiladi, gledichiya daraxtida, ko‘rimsiz, mayda sariq gulchalar paydo bo‘ladi.

Aprel oyida nastarin, jasmin singari buta o‘simliklari gullaydi.

Daraxtlarning uyg‘onishi ob-havoning isishiga bog‘liq bo‘ladi.

Aprel oyining birinchi yarmida danakli o'simliklardan birinchi bo'lib: shaftoli, olcha, tog'olcha, olxo'ri gullaydi. Keyinchalik aprel oyining yarmida mevasining ichida urug'i bo'lgan daraxtlardan: olma, nok, behi gullaydi.

Bahorda harorat bir meyorda ko'tarilganda danakli daraxtlar bilan urug' daraxtlarning gullashi deyarli oldinma-ketin, ayrim hollarda esa, bir vaqtning o'zida gullaydi.

O'rik, shaftoli singari daraxtlar avval gullab, keyin barg chiqaradi. Olcha, tog'olcha, olma, nok, olxo'ri, behi singari daraxtlar esa avval barg chiqarib, keyin gullaydi. Ob-havo sharoitining qulay kelishi daraxtlarning ko'plab gullashiga imkon beradi va hosildorlikni oshiradi.

Bolalar bilan gullarning har turli rangi va tuzilishi bilan tanishtirish maqsadida mevali boqqa ekskursiyalar o'tkaziladi. Bolalar o'rik, shaftoli, olcha daraxtlarining gullarini hajmiga, barglarining rangiga qarab tezda ajrata olib, eslarida saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ana shu vaqtda sahrolarda lolaqizg'aldoq va lolalar chamandek ochiladi.

Aprel oyining oxirida va ko'pincha may oyining boshlarida jiyda daraxti kumushsimon barglar bilan qoplanadi. U kuchli xushbo'y hid taratuvchi sariq gullar chiqaradi.

Qushlar va hasharotlar hayotidagi o'zgarishlar. Mart oyida qaldirg'ochlar, jarqaldirg'ochlar, popishak, chug'urchuqlar uchib kelib, bo'g'otlarga, daraxt kavaklariga uya qurgan bo'ladilar.

Chug'urchuqlar qurilgan tayyor uyalarga zo'r ishtiyoq bilan joylashadilar. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti hovlisida bolalar bilan birgalikda erta bahorda daraxtlarga donxo'rak va inlar osib qo'yish kerak.

Aprel oyida uya quruvchi qushlarning uchib kelishi ancha kamayadi. Zarg'aldoq, bulbul, moyqut, ko'rshapalak, laylak, ko'k qarg'a, chivinxo'r, shuningdek, o'zining kelganligidan xabar beruvchi kakkular ham uchib keladilar.

Aprel oyida turg'un qushlarda ham katta jonlanish boshlanadi. Ularning xatti-harakatlari ham o'zgaradi. Jumladan, chumchuqlar uchishdan to'xtaydilar. Ular juft-juft bo'lib, ota chumchuq yangi chiqqan patlarini yozib ona chumchuq oldida sakrab yuradi. Chumchuqlar uylarning bo'g'otlarida, shuningdek, katta qushlar tashlab ketgan bo'sh joylarga uya soladilar.

Aprel oyida ko'kqarg'a, go'ngqarg'a, sa'valarning uchib ketishi tugaydi. Shaharda endi so'fito'rg'aylarni uchratib bo'lmaydi.

Uy parrandalari: tovuqlar, o'rdaklar, g'ozlar tuxum bosadilar. Bu tuxumlardan quyuq patli, ko'zlari mo'ltirab turgan, chopishga va ovqat cho'qishga qobiliyatli bo'lgan qush bolalari — jo'jalar chiqadilar.

Bolalar bilan mevali bog'larga ekskursiyaga chiqilganda asalarilarning o'rik, shaftoli va boshqa o'simlik gullarining biridan-ikkinchisiga qo'nib yurganligini kuzatish mumkin. Bolalar asalarilarning g'uvillashini eshitadilar. Maktabgacha ta'lim tashkiloti gulzorlarida ham asalarilarni kuzatish mumkin.

Hayvonlar hayotidagi o'zgarishlar.

Toshbaqalarni kuzatish mumkin.

Toshbaqalar erta saharda yoki kech kirishi oldidan o'tlaydilar. Toshbaqalar yalpiz, ko'k o't va boshqa o'simliklar bilan oziqlanadilar.

Toshbaqalar terrariumlarga joylashtiriladi va bolalar ularni parvarish qiladilar — o't olib kelib boqadilar. Toshbaqaning harakat qilishi bolalarni juda qiziqtiradi.

Aprel oyida, havo yaxshi isiganida tipratikanlar uyqudan uyg'onadilar. Tipratikanlar havzalarda, tog'li o'lkalarda va bog'larda yashaydi. Ular qorong'i tushganidan tonggacha

dalalar, bog‘lar, soyabon daraxtlar tagida daydib yuradilar va hasharotlar, kalta-kesaklar, ilonlar va sichqonlarni, chigirtkalar, cho‘l sichqonlarini goho-goho o‘simliklarni (yer ostidan makkajo‘xori, bug‘doy donlarini) topib yeydilar. Tipratikanlar suzishni biladilar. Ular ko‘p vaqt terrariumlarda yashaydilar. Tipratikanlar beixtiyor, tezda ko‘nikadilar. Bolalar ularni qo‘llariga olishlari mumkin. Ular hatto bolalar chaqirsalar ham boradilar. Bolalar terrariumga barglar solishganda, tipratikan bu barglarga yumalab, ularni o‘z ignalariga sanchib olib yuraveradi. Uning bu harakatlari bolalarda katta qiziqish uyg‘otadi.

Tipratikanlar berilgan narsalarni tanlamay yeyaveradilar. Bolalar ba‘zan o‘zlaridan qolgan ovqatlarni ham berishlari mumkin.

Qishloq xo‘jalik ishlari. Mart oyida dalalarda don ekinlari va beda ekilgan bo‘ladi. Kartoshka va ertangi karam ekilgan, rediska, petrushka va ukrop sepilgan bo‘ladi. Tarbiyalanuvchilar aprel oyida polizdagi o‘simliklarni, bog‘dagi daraxtlarni sug‘orishda qatnashishlari mumkin.

Aprel oyining o‘rtalarida qashqargul, xina, nastursiya, petuniya (gullari katta-katta bog‘ o‘simligi), jasmin, xushbo‘y no‘xat va boshqa bog‘ gullarining urug‘lari sepiladi hamda ko‘chatlari o‘tqaziladi. Katta gullarning ko‘chatlari (qo‘qongul, petunya va boshqa gullarning) 15—20 sm oralig‘ida o‘tqaziladi. Shu bilan birga gulning uzun novdalari chilpiladi, ya‘ni bo‘ynining uzunligi uchdan birga qisqartiriladi, bu gulning yon shoxchalarining yaxshi o‘shishiga imkon beradi. Yangi o‘tqazilgan gul ko‘chatini albatta mayda katakli leyka yordamida sug‘orish tavsiya qilinadi. Yosh o‘simliklarning o‘shishiga xalaqit qilmasligi uchun yovvoyi o‘tlar tezda yulib tashlanadi. Yer sug‘orilgandan keyin ozgina qurigach, yovvoyi o‘tlarni olib tashlash osonlashadi.

Aprel oyining dastlabki kunlarida yerto‘lalardan kartoshkagul gulining kartoshkasi olinib, ko‘zdan kechirib chiqiladi. Qurib qolganlari namlanadi va yorug‘roq joyga qo‘yib, vaqti-vaqti bilan suv sepib turiladi. Unib chiqa boshlaganlari ajratilib, yonveridan unib chiqqan shox-shabbalar bilan birga alohida joyga o‘tqaziladi.

Bunday ishlarni amalga oshirishda bolalar ham jalb qilinadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ 595-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentabrdagi PF–152-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirining 2024 yil 8 noyabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to‘g‘risida”gi 362-sonli buyrug‘.
4. O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (2-nashr), 2022-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” o‘quv qo‘llanmasi, 2024-yil.